

Дані про авторів

Причуляк Наталія Миколаївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ, «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e-mail: fin_an@ukr.net

Козійчук Марія Вікторівна,

студентка 4-го курсу факультету фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

e-mail: marialaxy@gmail.com

Данные об авторах

Причуляк Наталия Николаевна,

к.э.н., доцент, доцент кафедры корпоративных финансов и контроллинга, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

e-mail: fin_an@ukr.net

Козійчук Марія Вікторівна,

студентка 4-го курсу факультета фінансов, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

e-mail: marialaxy@gmail.com

Data about the authors

Natalia Pritulyak,

Candidate of Sciences (Economics), associate professor, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University Named after Vadym Hetman

e-mail: fin_an@ukr.net

Maria Koziychuk,

student of the 4th course of the Faculty of Finance Kyiv National Economic University Named after Vadym Hetman

e-mail: marialaxy@gmail.com

УДК 655.59

ДРОК П.В.,
ГОРДЕЄВ Р.В.

Сучасні тенденції розвитку видавничо-поліграфічної справи

Предметом дослідження є теоретичний аспект становлення сучасних тенденцій розвитку сучасної Української освіти.

Метою дослідження є пошук методів вдосконалення сучасних тенденцій видавничо-поліграфічної справи в контексті розвитку сучасної Української освіти.

Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурний, порівняльний, факторний, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. Визначено особливості реалізації вітчизняної видавничо-поліграфічної справи України та пошук методів вдосконалення.

Галузь застосування результатів роботи. Сучасна Українська освіта.

Висновки. Важливим етапом у видавничій галузі є забезпечення поповнення обігових коштів та пошук інвесторів (спонсорів) з інших сфер бізнесу і з їх допомогою вкладання грошей в українську книжку.

Таким чином головною умовою покращення діяльності видавничої сфери в Україні є впровадження системних засад у видавничо-поліграфічну сферу для формування національного інформаційного простору новітньої України.

Ключові слова: інновації, дисципліни видавничої-поліграфічної справи, інформаційно-комунікаційні технології, освітня діяльність, інформаційна діяльність.

ДРОК П.В.,
ГОРДЕЄВ Р.В.

Современные тенденции развития издательско-полиграфического дела

Предметом исследования является теоретический аспект становления издательско-поли-

графического дела в контексте развития современного Украинского образования.

Целью исследования является поиск методов совершенствования издательско–полиграфического дела в контексте развития современного Украинского образования.

Методы исследования. В работе применена совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурный, сравнительный, факторный, что позволило реализовать концептуальное единство исследования.

Результаты работы. Определены особенности реализации отечественного издательско–полиграфического дела Украины и поиск методов совершенствования.

Область применения результатов работы. Современная Украинское образование.

Выводы. Важным этапом в издательской отрасли является обеспечение пополнения оборотных средств и поиск инвесторов (спонсоров) из других сфер бизнеса и с их помощью вложения денег в украинскую книгу.

Таким образом главным условием улучшения деятельности издательской сферы в Украине является внедрение системных принципов в издательско–полиграфическую сферу для формирования национального информационного пространства новейшей Украины.

Ключевые слова: инновации, дисциплины издательско–полиграфического дела, информационно–коммуникационные технологии, образовательная деятельность, информационная деятельность.

DROK P.V.,
GORDEEV R.V.

Current trends of development of a publishing and polygraphic case

The subject of the study is the theoretical aspect of the formation of the publishing and printing business in the context of the development of contemporary Ukrainian education.

The aim of the study is to find methods for improving the publishing and printing business in the context of the development of modern Ukrainian education.

Research methods. The paper uses a set of scientific methods and approaches, including systematic, structural, comparative, factorial, which allowed to realize the conceptual unity of research.

Results of work. The peculiarities of realization of the Ukrainian publishing and printing business of Ukraine and search of methods of perfection are determined.

The field of application of the results of work. Modern Ukrainian Education.

Conclusions. An important stage in the publishing industry is to ensure the replenishment of working capital and the search for investors (sponsors) from other areas of business and, with their help, investing in Ukrainian books.

Thus, the main condition for improvement of the publishing industry in Ukraine is the introduction of systemic principles in the publishing and printing sector for the formation of the national information space of the newest Ukraine.

Key words: innovations, disciplines of publishing–printing business, information and communication technologies, educational activity, informational activity.

Виклад основного матеріалу. Події, які вплинули на стан книговидавничої галузі, послідовно розвивалися так:

• у 1990 році, у відповідь на проголошення Україною державного суверенітету, Росія скоротила поставки в республіку товарів, за-

значених нею як стратегічна сировина. Передусім це стосувалося паперу. Через що зупинялася діяльність цілого ряду видавничих груп. Саме тоді творча, наукова і видавнича еліта згрупувавшись і своїм зверненням вирішила привернути увагу державних мужів і громад-

ськості до можливої катастрофи національного книговидавництва;

- 5 липня 1991 року, Президія Верховної Ради України прийняла постанову щодо державного захисту книговидавництва та преси України в умовах переходу до ринкової економіки, згідно з якою Кабінету Міністрів було доручено передбачити пільгове оподаткування видавництв та торговельних організацій, які видають і реалізують літературу, що виходить українською мовою. Як результат – із січня 1992 року від сплати податку звільнилися такі видавництва, що здійснювали випуск літератури українською мовою та мовами національних меншин, якщо ця література становила не менше 70 відсотків загального їх виробництва [19, с. 112].

Таким мудрим рішенням тодішній Голова Верховної Ради України і майбутній перший Президент суверенної України Л. Кравчук назавжди увійшов в новітню історію українського друкарства, як прозорливий державний діяч, який посправжньому оцінив вагу і значення українського друкованого слова для становлення державності й утвердження української національної ідеї. Однак, своєрідне оновлення новітнього українського книговидавництва тривав недовго.

Сформований після виборів нового президента новий склад Кабінету Міністрів скасував цю пільгу для вітчизняних виробництв із 1 січня 1994 року. Українська книга в умовах різкого зменшення державного замовлення, відсутності дотацій та пільг стала економічно не вигідною, а для багатьох видавців – і неможливою [20, с. 210].

Середина 90-х років залишиться в новітній історії безрезультатною боротьбою українського книговидавництва за свою спробу виживання і спробами його представників позитивно вирішити це питання через законодавчу владу. У цей час велася непримирна боротьба і в комісіях парламенту, і в міністерських коридорах, і серед видавців за підготовку правового Закону «Про видавничу справу».

На кінець 90-х років ставало однозначно зрозумілим, що розвиток книговидавничої галузі в державі не розвивається через недосконале законодавство яке потрібно було повністю змінити.

На даний час в Україні в супереч вкрай несприятливому та шкідливому для майбутнього нації законодавству щодо книговидавничої галузі поширюється потужний інтелектуальний рух. Мова йде про те, що на початок третього тисячоліття у нас склався добрий гурт професійно підготовлених і рішуче

налаштованих на працю виконавців і друкарів різних форм власності, які уміло продовжують кращі традиції своїх попередників на книговидавничому ринку, продукуючи немало гарних конкурентоспроможних на європейському рівні книг. Окрім того ці видавці та поліграфісти щораз голосніше заявляють про себе як згуртовану силу яка налаштована незважаючи на протидію певних меншин, відстоюючи професійні державні інтереси щодо захисту української книги в законодавчому плані [4, с. 45].

Незважаючи на економічну нестабільність, в суспільстві існує стабільно високий попит на якісну українську книгу: навчальну, наукову, пізнавальну, довідкову, художню тощо. Задовольнити попит на книги не вдається не стільки через високу ціну, стільки через її географічну недоступність. Постала термінова потреба у створенні під керівництвом державних органів потужної мережі яка б давала можливість «просунути» будь-яке українське видання – від столичного чи обласного виробництва – у великі й малі населені пункти країни. Повсюди відчувається інформаційний вакуум щодо того, хто, де і що видає. В умовах коли переважна більшість масових центральних і місцевих газет практично ігнорують інформацію що надходить звідусіль, а тим більше рецензії на українські книги, виникла необхідність у створенні (чи відновленні) друкованого органу на зразок колишнього «Друга читача», в якому б надавалася державна допомога, а його тематика мала державницький характер [12, с. 62].

За прикладом країн Західної Європи, Україна все більше відчуває вплив щорічного ярмаркового буму в книжковій справі. Вже визначилися чотири центри таких виставок-ярмарків – у Києві, Львові, Одесі і Харкові.

Історія прийняття в Росії безпрецедентних за своїми пільгами протекціоністських законодавчих актів і приведення місцевих законів у відповідність до міжнародних прав переконує що це стало можливим не само по собі, а потребувало напруженої праці чималої групи авторитетних і наполегливих меценатів, видавців і поліграфістів.

Створено різні українські асоціації:

- українська асоціація видавців (об'єднує понад 80 видавництв і видавничих організацій);
- українська асоціація виробників поліграфічної продукції (у складі – 90 юридичних осіб);
- асоціація навчальних видавництв;
- центр сприйняття видавцями української книги;

- асоціація книго розповсюджувачів;
- асоціацію видавців та розповсюджувачів преси;

Для координації зусиль вироблення суспільних позицій цих громадських структур створено Координаційну раду.

Отже, схоже на те, що керівники структур все більше усвідомлюють свою відповідальність, глибше розуміють що лише згрупувавши сили поєднавши наступальність, рішучість і професіоналізм вдається вивести українське книговидання на той рівень якого воно заслуговує.

Економічна криза дійшла до всіх галузей промисловості і, особливо, до видавничої діяльності. Аналізуючи видавничу сферу за період 2010–2012 років аналіз показав погіршення динаміки розвитку, яка характеризується значними перепадами і зменшенням активності на книжковому ринку України. Зменшення фінансування у видавничу справу, вплив ринку поліграфічних видань та набуття видавничо–поліграфічному комплексу характеру з яскраво вираженими регіональними ознаками призвели до розширення номенклатури видань та зменшення їх накладу у окремих видавництвах [4, с. 13].

На сучасному етапі розвитку видавничо–поліграфічної сфери, до неї висуваються жорсткі вимоги, такі, як випуск друкованих засобів масової інформації за технологією «Print–on–demand», тобто в режимі реального часу. Вплив глобальної інформатизації привів до створення нової моделі видавничо–поліграфічного комплексу, а саме комп'ютерно–видавничо–поліграфічні системи та комплекси.

Аналіз книжкового ринку України показує, що книга поступово почала втрачати свою популярність у вигляді: художньо–технічного оформлення, якості та змісту поліграфічних видань тощо, і як результат втрати національної та виховної функції, що спонукає виникненню державотоварних проблем. Однією з причин є інтенсивний розвиток медіатехнологій, що частково створили передумови витіснення друкованих видань. Проте впровадження в Україну комп'ютерно–інтегрованих видавничо–поліграфічних систем і комплексів дозволить забезпечити випуск друкованих видань високої якості у режимі реального часу з використанням сучасних способів друку.

У першу чергу, держава повинна надавати економічну підтримку підприємствам, сприяти розвитку та розповсюджувати україномовну книжку в українській індустрії власної держави. Існує про-

блема, що в Україну імпортують книжковий товар з Росії за значно дешевшу ціну, що зумовлює витіснення української книжки з українського прилавку. Приблизно 70 відсотків ввозиться без оплати мита і податків імпортованої книжкової продукції. Щоб знищити свого конкурента на власному ринку, слід вирішити багато важливих проблем щодо покращення системи кредитування, знаходження спонсорів на видавничі проекти.

Олександр Афонін – Президент Української асоціації видавців, зазначає, що книжкові торговельні мережі перебувають в залежності від російського бізнесу, тому що їхній асортимент продукції складає велику частку провідних російських видавництв і, як правило, в них домінує розважальна, гуманітарна, наукова книги, а також різні підручники для середньої і вищої школи [1, с.45].

Книжкову галузь необхідно розвивати, а для цього потрібно давати кошти видавцям в кредит під доступний відсоток, а також створювати систематично налагоджену систему книгорозвитку щодо різних жанрів, щоб видавець зміг збільшувати обсяги назв видань [2, с.43].

Смартфони мають негативний вплив на сучасного читача, оскільки різко знизилось бажання до читання, проте книга – це продукт матеріальний, що живе вічно і нам потрібно зробити, якомога більше кроків до того, щоб її купував більший відсоток населення.

Для цього необхідно:

- суттєво поповнити бібліотечні фонди, книгарні;
- розробити сайти на кожне видавництво чи поліграфічне підприємство з постійно оновленою каталогізацією нових видань, щоб читач зміг бачити нову інформацію, а не ту сторінку на якій вже рік залишається все без змін, хоча щомісячне поповнення відбуваються у видавництві.

Також необхідно впливати і заохочувати споживачів новою інформацією, книгорозповсюджувачі не повинні сидіти на місці [11, с.35].

На сучасному етапі розвитку видавничо–поліграфічної справи, через надзвичайно високий рівень витрат на підготовку та виготовлення продукції, транспортні витрати, кредиторську заборгованість юридичних осіб друкарських підприємств, стан книговидання швидко змінюється.

В цілому для вирішення видавничих проблем є необхідність:

- створення каталогу книг, що є в наявності та друкуються, як це роблять в Америці;

- захист інформації від утисків влади;
- створення нових робочих місць у видавничо-поліграфічній сфері (в нас, як правило, один редактор працює на посаді і редактора і коректора);
- світоглядне бачення громадянина щодо національності та патріотизму.

Висновки

Підводячи ризику під сказаним вище можна зробити висновки, що є необхідність формування системної класифікації виробничих та соціально-політичних причин, що покращують стан видавничої діяльності в Україні. [10, с.43].

Отже, важливим етапом у видавничій галузі є забезпечення поповнення внутрішніх коштів та пошук спонсорів для вкладання їх в українську книжку.

Таким чином головною умовою покращення діяльності видавничо-поліграфічної справи в Україні є впровадження системних методів у видавничо-поліграфічну діяльність для формування інформаційного простору сучасної історії України.

Список використаних джерел

1. Видавнича справа в Україні. 1991–1996: Бібліографічний покажчик. – К., 1996. – С. 5
2. Дубровіна Л. А. Архівознавство: підруч. для студ. вищ. навч. закладів України / Дубровіна Л. А., Калакура Я. С., Боряк Г. В., Климова К. І., Ляхоцький В. П. – К.: КМ «Академія», 1998. – 316 с.
3. Емышева Е. М. Генеральний регламент – начало законодательного регулирования системы организации управления и делопроизводства II Делопроизводство / Е. М. Емышева. – М.: РГГУ, 2003. – № 1. – С. 103–110.
4. Законодавство в світі книги: шляхи реалізації в Україні рекомендацій Ради Європи: Матеріали Міжнародної конференції. Київ, 21–22 квітня 1997 р. – К., 1998. – 120 с.
5. Законодавство в світі книги: шляхи реалізації в Україні рекомендацій Ради Європи. Матеріали Міжнародної конференції. (Київ, 21–22 квітня 1997 р.) – К., 1998. – 120 с.
6. Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформаційної, видавничої та бібліотечної справи: Тематична добірка: У 2 ч. Ч. 2. Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної справи. – К., 2000. – 234 с.
7. Законодавчі та нормативні документи України у сфері інформаційної, видавничої та бібліотечної справи. Тематична добірка: У 2 ч. Ч. II. Правове регулювання у сфері видавничої та бібліотечної справи. – К., 2000. – 234 с.
8. Ковальський Н. П. Источники по социально-экономической истории Украины XV–XVIII вв.: Структура

источниковой базы / Н. П. Ковальский. – Днепропетровск, 1982. – 69 с.;

9. Національна книга: нинішній стан, його причини, наслідки і перспективи. – К., 2000. – 16 с.

10. Палеха Ю. І. Історія діловодства (документознавчий аспект): навч. посіб. / Палеха Ю. І, Леміш Н. О. – Київ: Ліра-К, 2011. – С. 84–123.

11. Про захист національного ринку книговидавництва: Матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності. – К., 2000. – 115 с.

12. Родик К. Невивчені уроки Ситіна або «гоголізація» триває. / Родик К. // – К., 2000. – 174 с.

13. Рубан Г. За дальше удосконалення стилю роботи державного і господарського апарату / Г. Рубан // Наук. – інформ. бюл. Архів, упр. УРСР. – 1964. – №5, – С. 17–21.

14. Тимошик М. Її величність – книга / Тимошик М. – К., 1999. – 308 с.

15. Тимошик М. Тенденції сучасного українського книговидавництва / Тимошик М. // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 7.

16. Тимошик М. Українське друкарство у дзеркалі Харківського Міжнародного фестивалю «Світ книги–2001»: набутки, тенденції, проблеми / Тимошик М. // Друкарство. – 2001. – № 3. – С. 4–7.

17. Тимошик М. Ситуація у видавничій справі вийшла з-під контролю держави: післямова до Всеукраїнських загальних зборів видавців, поліграфістів і книгорозповсюджувачів / Тимошик М. // Друкарство. – 2000. – № 4. – С. 4–7.

18. Тимошик М. Ситуація у видавничо-поліграфічній справі вселяє стриманий оптимізм: післямова до Всеукраїнських зборів видавців / Тимошик М. // Друкарство. – 2000. – № 4. – С. 6–8.

19. Тимошик М. Тенденції сучасного українського книговидавництва / Тимошик М. // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 7.

20. Тимошик М. Українське друкарство у дзеркалі Харківського Міжнародного фестивалю «Світ книги–2001»: набутки, тенденції, проблеми // Друкарство. – 2001. – № 3. – С. 4–7.

References

1. Dubrovina L. A. Archival studies: underground. for studio higher tutor institutions of Ukraine / Dubrovina L. A., Kalakura Ya S., Boryak G. V., Klimova K. I., Liahotsky V. P. – K.: КМ «Academy», 1998. – 316 p.
2. Emsheva EM General regulations – the beginning of the legislative regulation of the organization of management and office work II. Clerical work / E. M. Emsheva. – M.: RGGU, 2003. – No. 1. – P. 103–110.

3. Kovalsky N.P. Sources on the socioeconomic history of Ukraine in the XV–XVIII centuries: Structure of the source base / N. P. Kovalsky. – Dnipropetrovsk, 1982. – 69 s.;

4. Legislation in the world of the book: ways of implementing the recommendations of the Council of Europe in Ukraine: Materials of the International Conference. Kyiv, April 21–22, 1997 – K., 1998. – 120 p.

5. Legislation in the world of the book: ways to implement the recommendations of the Council of Europe in Ukraine. Materials of the International Conference. (Kyiv, April 21–22, 1997). – K., 1998. – 120 p.

6. Legislative and normative documents of Ukraine in the field of information, publishing and librarianship. Thematic compilation: At 2 pm Part II. Legal regulation in the field of publishing and library business. – K., 2000. – 234 pp.

7. Legislative and normative documents of Ukraine in the field of information, publishing and librarianship: Thematic compilation: At 2 pm Part 2. Legal regulation in the field of publishing and librarianship. – K., 2000. – 234 p.

8. National Book: Current State, its Causes, Consequences and Prospects. – K., 2000. – 16 s.

9. On the protection of the national market of book publishing: Materials of hearings in the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on issues of culture and spirituality. – K., 2000. – 115 p.

10. Palekha Yu. I. History of office work (documentary aspect): teaching. manual / Palekha Yu. I., Lemish N. O. – Kyiv: Lira–K, 2011. – P. 84–123.

11. Publishing in Ukraine. 1991–1996: bibliographical index. – K., 1996. – P. 5

12. Rodik K. Uninvolved Sytin's lessons or «gogolization» continues. / Rodik K. // – K., 2000. – 174 pp.

13. Ruban G. For Further Improvement of the Style of the State and Economic Apparatus / G. Ruban // Nauk. – inform bullet Archive, exercise USSR – 1964. – №5, – P. 17–21.

14. Timoshik M. Its Inline – a book / Timoshik M. – K., 1999. – 308 s.

15. Timoshik M. Tengentsii cychasnohogo ukrainkygo ksvogovydannya / Timoshik M. // The History of the Book of Books. – 2001. – No. 7.

16. Timoshik M. The situation in the publishing and printing business inspires restrained optimism: an afterword to the All–Ukrainian Assembly of Publishers / Timoshik M. // Printing. – 2000. – No. 4. – P. 6–8.

17. Timoshik M. Trends in contemporary Ukrainian book publishing / Timoshik M. // Book of the Book. – 2001. – No. 7.

18. Timoshik M. Ukpaínske dpykaptvo y dzepkalli Xapkvivkogo Interdistinal Fectival «The Book of the Year

2001»: nabytok, tengden, pobablami / Timoshik M. // Dpykaptvo. – 2001. – No. 3. – С. 4–7.

19. Tymoshyk M. The situation in the publishing business came out of control of the state: an afterword to the All–Ukrainian general meeting of publishers, printers and booksellers / Tymoshyk M. // Printing. – 2000. – No. 4. – P. 4–7.

20. Tymoshyk M. Ukrainian printing in the mirror of the Kharkiv International Festival «World Book–2001»: Acquisitions, Trends, Problems // Printing. – 2001. – No. 3. – P. 4–7.

Дані про автора

Дрок Павло Валерійович,

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри документознавства, Фінансово–гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

e-mail: drok_pavlo@ukr.net

Гордєєв Роман Валентинович,

кандидат технічних наук, викладач кафедри документознавства Фінансово–гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

Данные об авторах

Дрок Павел Валерьевич,

кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры документоведения, Финансово–гуманитарного факультета ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький ГПУ имени Григория Сковороды»

e-mail: drok_pavlo@ukr.net

Гордєєв Роман Валентинович,

кандидат технических наук, преподаватель кафедры документоведения, Финансово–гуманитарного факультета ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький ГПУ имени Григория Сковороды»

e-mail: drok_pavlo@ukr.net

Data about the authors

Pavlo Drok,

Istorichnih of candidate of sciences, Senior vikladach chair dokumentoznavstva Finansovo–gumanitarnogo faculty DVNZ «Pereiaslav–Khmelytskyi DPU imeni Grigoriya Skovoroda»

e-mail drok_pavlo@ukr.net

Roman Gordeev,

Technical of candidate of sciences, vikladach chair dokumentoznavstva, Finansovo–gumanitarnogo faculty DVNZ «Pereiaslav–Khmelytskyi DPU imeni Grigoriya Skovoroda»

e-mail: drok_pavlo@ukr.net